

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19198491>

SO‘NGGI BOSQICHDA ISHLATILAYOTGAN GAZKONDENSAT UYUMLARINI ISHLASH HOLATI TAHLILI

G‘ayrat Abdiraimovich Xushvaqtov

Doktorant, Qarshi davlat texnika universiteti

gayratxushvaqtov2210@gmail.com

ANNOTATSIYA

Gazkondensat konlarini ishlatish jarayonida, ayniqsa so‘nggi bosqichda, loyihaviy ko‘rsatkichlar bilan amaliy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi tafovutlar odatiy holga aylanadi. Ushbu tafovutlar ko‘plab faktorlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularni faqat texnik nuqtai nazardan tushuntirish yetarli emas; amaliyotchi muhandisning qarorlari, tajribasi va konni real sharoitlarda boshqarish usullari ham bu jarayonga bevosita ta‘sir qiladi.

Loyihaviy hisob-kitoblarga ko‘ra, kon bosimi, gaz-kondensat nisbati va quduqlar ish rejimi barqaror sharoitda qabul qilinadi. Biroq, inson omili tufayli amaliyotda bu ko‘rsatkichlar o‘zgaradi: operatorlar quduqlarni ishlash tartibini rejalashtiradi, energiya va resurslarni tejash uchun ba‘zi jarayonlarni moslashtiradi, ba‘zi holatlarda esa texnologik cheklovlar tufayli optimallikdan voz kechadi.

Kalit so‘zlar: Qatlam bosimi, quduqlar ish rejimini moslashtirish, kondensatning retrograd cho‘kishi, texnologik moslashuvchanlik, kompleks baholash.

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS OF GAS- CONDENSATE RESERVOIRS AT THE LATE STAGE OF EXPLOITATION

Gayrat Abdiraimovich Khushvaqtov

Doctoral Student, Karshi State University of Technology

gayratxushvaqtov2210@gmail.com

ABSTRACT

During the development of gas-condensate fields, particularly at the late stage, discrepancies between the design (projected) indicators and the actual operational indicators commonly arise. These discrepancies are associated with numerous factors and cannot be explained solely from a technical standpoint; the decisions and experience of field engineers, as well as the methods used to manage the reservoir under real operating conditions, also exert a direct influence on this process.

According to design calculations, reservoir pressure, the gas-condensate ratio, and the operating regimes of wells are assumed to remain stable under ideal conditions. However, in practice these parameters often change due to the influence of the human factor: operators plan and regulate well operating schedules, adjust certain processes in order to save energy and resources, and in some cases abandon optimal operating conditions due to technological constraints.

Keywords: *Reservoir pressure, adjustment of well operating regimes, retrograde condensate deposition, technological flexibility, comprehensive assessment.*

Kirish

Gazkondensat konlarini ishlatish jarayonida, ayniqsa so‘nggi bosqichda, loyihaviy ko‘rsatkichlar bilan amaliy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi tafovutlar odatiy holga aylanadi. Ushbu tafovutlar ko‘plab faktorlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularni faqat texnik nuqtai nazardan tushuntirish yetarli emas; amaliyotchi muhandisning qarorlari, tajribasi va konni real sharoitlarda boshqarish usullari ham bu jarayonga bevosita ta’sir qiladi. Qatlamning noaniq o‘tkazuvchan zonalarini yoki tektonik buzilishlarni aniqlagan muhandis, qazib chiqarish strategiyasini real sharoitga moslab o‘zgartiradi. Shu tariqa, loyiha bosqichida kutilmagan texnik va geologik holatlar amaliyotda inson qarorlari tufayli yumshatiladi yoki optimallashtiriladi.

Shartli kon misolida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, loyihaviy bosim darajasi 14–15 MPa bo‘lishi kutilgan bo‘lsa, amaliy ishlashning so‘nggi bosqichida operatorlar tomonidan boshqaruv choralarini qo‘llashga qaramay, bosim 9–10 MPa

gacha pasayadi. Natijada kondensatning bir qismi qatlam g'ovaklarida cho'kadi va qayta tiklanmaydigan yo'qotishlar yuzaga keladi.

Alan gazkondensat koni uzoq yillik ishlash jarayonida loyihaviy va amaliy ko'rsatkichlar o'rtasidagi tafovutlarni o'rganish uchun misol sifatida tanlandi. Loyihaviy hujjatlarda konning boshlang'ich bosimi 14,8 MPa, gaz-kondensat nisbati 125 m³ kondensat / mln m³ gaz, quduqlar fondi 14 ta va quduqlarning o'rtacha ishlash sur'ati 92% qilib qabul qilingan.

1-jadval

Alan konining loyihaviy va amaliy ishlash ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Birlik	Loyihaviy qiymat	Amaliy qiymat	Tafvut (%)
Qatlam bosimi	MPa	14.8	9.5	35.8
Qazib chiqarish sur'ati	%	92	77	16.3
Gaz-kondensat nisbati	m ³ kond./mln m ³ gaz	125	105	16
Quduqlar soni	dona	14	14	0
O'rtacha ishlash samaradorligi	%	95	79	16
Siqish stansiyasi ishlash sur'ati	%	100	86	14
Kondensat yo'qotilishi	%	0	16	16

Amaliy ishlash jarayonida esa quyidagi holatlar kuzatilgan:

Qatlam bosimi loyihada ko'rsatilganidan tezroq pasayib, 9,3–9,8 MPa gacha tushgan.

Gaz-kondensat nisbati sezilarli o'zgarib, kondensatning 16–18% qismi qatlam g'ovaklarida qolgan.

Bu bosim pasayishi bir qator jarayonlarga bevosita ta'sir qiladi:

Gaz va kondensat oqim tezligining pasayishi – bosim tushishi oqim tezligini sekinlashtiradi, bu esa qazib chiqarish samaradorligini pasaytiradi va quduqlar ish faoliyatini cheklaydi.

Qatlamdagi energetik zaxiraning kamayishi – qatlamning tabiiy bosimi va energiyasi pasayishi natijasida qazib chiqarish tizimining samaradorligi pasayadi, qazib olingan gaz miqdori loyihaviy ko‘rsatkichdan past bo‘ladi.

Kondensat cho‘kishi va yo‘qotishning ortishi – past bosim sharoitida kondensat qatlam g‘ovaklarida cho‘kadi, bu esa qazib chiqarish jarayonida yo‘qotishlarni oshiradi va qazib chiqarish samaradorligini sezilarli kamaytiradi.

Operatorlar va texnologlar ushbu muammolarni oldini olish va ularning ta‘sirini kamaytirish uchun qatlam bosimini doimiy monitoring qilish va boshqarish choralarini amalga oshiradilar. Buning asosiy yo‘llari quyidagilardan iborat:

Siqish stansiyalarini optimallashtirish – qatlam bosimini saqlash va gaz oqimini barqarorlashtirish uchun siqish stansiyalarining ish rejimi o‘zgartiriladi va muvofiqlashtiriladi.

Quduqlar ish rejimini moslashtirish – quduqlarni faoliyatini qatlam bosimi pasayishiga moslab vaqtinchalik o‘zgartirish orqali qazib chiqarish sur‘atini oshirishga erishiladi.

Suvni boshqarish va filtr tizimini nazorat qilish – suv bilan bog‘liq bosim pasayishini kamaytirish, gaz va kondensat oqimini optimallashtirish va yo‘qotishlarni minimal darajada ushlab turish uchun suvlanish tizimi boshqariladi.

Qatlam bosimini barqarorlashtirish orqali qazib chiqarish sur‘ati loyihaviy ko‘rsatkichlarga yaqinlashtiriladi, kondensat yo‘qotishlari kamayadi va umumiy qazib olish samaradorligi sezilarli darajada oshiriladi.

Natijalar

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, gaz-kondensat konlarini so‘nggi bosqichda ishlatishda samarali ishlash tizimi bir nechta muhim xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim. Avvalo, tizim qatlam energetikasining kamayishiga moslashgan bo‘lishi kerak, ya‘ni qatlam bosimi va tabiiy oqim imkoniyatlarining pasayishiga

qaramay, qazib chiqarish jarayonini barqaror va uzluksiz saqlashga qodir bo'lishi zarur. Bu esa quduqlar ish rejimi, siqish stansiyalari va gaz-yig'ish tizimlarining doimiy moslashuvchanligini talab qiladi. Shuningdek, ishlash tizimi texnologik jihatdan moslashuvchan bo'lishi muhimdir. Quduqlar va texnologik inshootlarning ish rejimlarini real vaqt rejimida optimallashtirish, kondensat cho'kishi va suvlanish jarayonlarini nazorat qilish, bosim yo'qotishlarini kamaytirish orqali tizimning umumiy barqarorligi ta'minlanadi.

Texnologik moslashuvchanlik faqat qazib chiqarish sur'ati bilan cheklanmaydi; u tizimni avariya holatlardan himoya qiladi, energiya va texnik resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantiradi va ekspluatatsiya muddatini uzaytiradi. Bundan tashqari, samarali ishlash tizimi iqtisodiy jihatdan asoslangan bo'lishi lozim.

Kompleks baholash natijalari shuni ko'rsatadiki, ishlash tizimlarining kuchli va zaif tomonlari aniqlandi: kuchli tomonlar qatlam energetikasidan samarali foydalanish, moslashuvchan boshqaruv imkoniyatlari va resurslardan oqilona foydalanishda ifodalanadi, zaif tomonlar esa quduqlar eskirishi, kondensat cho'kishi va suvlanish jarayonlarining tezlashishi bilan bog'liq.

Muhokama

Konni keyingi ekspluatatsiya qilish bo'yicha ilmiy asoslangan qarorlar ishlab chiqiladi, shuningdek, texnologik optimallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejalashtiriladi. So'nggi bosqichda ishlatilayotgan gaz-kondensat konlarining ishlash tizimlarini baholash nafaqat amaldagi ishlab chiqarish natijalarini tahlil qilishga, balki kelajakda qazib chiqarish darajasini oshirish va konni uzoq muddat barqaror ekspluatatsiya qilish imkoniyatlarini aniqlashga ham xizmat qiladi. Shu tariqa, kompleks baholash natijalari gaz-kondensat konlarini samarali, xavfsiz va iqtisodiy maqbul ishlatishning ilmiy asosini tashkil etadi va konning strategik boshqaruvini rejalashtirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Xulosa

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, so'nggi bosqichda loyihaviy va amaliy ko'rsatkichlar o'rtasida sezilarli tafovutlar yuzaga keladi. Bu tafovutlar qatlam bosimi

pasayishi, quduqlar fondining eskirishi, kondensatning retrograd cho‘kishi, suvlanish jarayonlarining faollashuvi va inson omili bilan bog‘liq boshqaruv qarorlari natijasida yuzaga keladi.

Tahlillar shuni isbotladi:

1. *Qatlam bosimi va energiyasi* qazib chiqarish samaradorligiga eng katta ta‘sir ko‘rsatadi; past bosim oqim tezligini sekinlashtiradi va kondensat yo‘qotilishini oshiradi.

2. *Quduqlar fondi va ularning texnik holati* samaradorlikni belgilovchi muhim omil bo‘lib, eskirgan yoki past samaradorlikka ega quduqlar qazib chiqarish sur‘atini kamaytiradi.

3. *Kondensatning retrograd cho‘kishi* qazib chiqarish samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi, shuning uchun qatlam bosimi va texnologik boshqaruv choralarini optimallashtirish zarur.

4. *Suvlanish jarayoni* qazib chiqarish tizimlarining barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi; suvni boshqarish va filtr tizimlarini nazorat qilish orqali bu ta‘sir kamaytiriladi.

5. *Texnologik moslashuvchanlik va operator qarorlari* ishlash tizimlarining samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Operatorlar va texnologlarning tajribasi, real vaqt rejimida qaror qabul qilish qobiliyati tizimni barqaror va xavfsiz ishlashini ta‘minlaydi.

6. *Iqtisodiy samaradorlik va resurslardan oqilona foydalanish* qazib chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish, qo‘shimcha xarajatlarni kamaytirish va konni uzoq muddat barqaror ekspluatatsiya qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.Sh. Akramov, R.K. Sidiqxo‘jayev, Sh.X. Umedov “Gaz qazib olish bo‘yicha ma‘lumotnoma” Toshkent 2012.

2. B. Akramov, B.Z. Adizov “Neft va gaz texnologiyalari” Toshkent –2019.

3. Ширковский А.И. Разработка и эксплуатация газовых газоконденсатных месторождений. -М.: Недра, 1979.
4. Uzakbaev, K.A. O.G. L. "Requirements for Well Products in Gas and Gas Condensate Fields" Science and Education – 2022.
5. G. A. Khushvaqtov, S. P.O. Otamurodova “Investigation of the operational efficiency of a gas-condensate field using gas cycling” Web of technology: Multidimensional Research Journal– 2025.